

ЯРАШИЛГАНЛИГИ МУНОСАБАТИ БИЛАН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИҚДАН ОЗОД ҚИЛИШ ТУШУНЧАСИ ВА НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР

Музаффаров Улуғбек Умарович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар

олий кенгаши ҳузуридаги Судьялар олий мактабининг

Жиноят ҳуқуқи ихтисослиги 1-гуруҳ тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10690931>

Аннотация: Мазкур мақолада ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш тушунчаси ва унинг белгиларига доир масалалар баён этилган. Шунингдек, мақолада бир қанча ҳуқуқшунос олимларнинг ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш борасидаги қарашлари таҳлил этилиб, бу борада тавсиялар берилган.

Калит сўзлари: Ярашув, жиноят, жавобгарлик, озод қилиш, судланганлик ҳолати, ижтимоий хавfli, катта бўлмаган, унча оғир бўлмаган, модда, квалификация қилиш.

Ярашув институти амалдаги жиноят қонунчилигига киритилганлигига кўп вақт бўлмаган бўлсада, ўтган қисқа вақт ичида ўзини ижобий томондан намоён қилишига эришди. Бундан ташқари ярашув институти жамиятда бағрикенглик, кечиримлилик, ўзаро ҳурмат, аҳиллик ва меҳр-оқибат муҳитини кучайтириб, фуқароларда қонунчиликка ишончини мустаҳкамламоқда. Шунингдек, жиноят натижасида жабр кўрган шахсларга етказилган зарар қоплаб берилмоқда, яъни жабрланувчи бузилган ҳуқуқ ва манфаатлари давлат томонидан ҳеч қандай мажбурлов чораларини қўлламаган ҳолда тикланмоқда. Судга қадар иш юритиш босқичида ва судларда иш ҳажмининг камайишига эришилиб, оғирроқ тоифадаги жиноят ишларига кўпроқ аҳамият бериш имконияти яратилиб, жиноят иши бўйича манфаатдор бўлмаган шахсларни ортиқча овора қилиш олди олинди. Бошқа томондан ярашув институтини жиноий жазолаш чорасига муқобил чора сифатида ҳам кўриш мумкин. Ҳозирги вақтда нафақат Ўзбекистонда, балки дунёдаги кўпгина мамлакатларда жиноятчиликка қарши курашишда жиноий жазолашни нисбатан чеклаб, жиноят-ҳуқуқий чораларни либераллаштириш тенденцияси кучайиб бораётганлигини кўриш мумкин.

Ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш (66¹-моддаси)да жиноят кодекси махсус қисмида белгиланган жиноятларни содир этган шахс, агар у ўз айбига иқрор бўлса, жабрланувчи билан ярашса ва етказилган зарарни бартараф этса, жиноий жавобгарликдан озод этилиши мумкин, бунда оғир ёки ўта оғир жиноятларни содир этганлик учун судланганлик ҳолати тугалланмаган ёки судланганлиги олиб ташланмаган шахслар ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилинмаслиги жиноят қшончилигимизда ўз аксини топган.

Ҳозирги кунда ярашув институтини такомиллаштириш, уни янада кенгроқ қўллаш имкониятларини ўрганиш давр талаби бўлиб қолмоқда. Охирги йилларда қабул қилинаётган суд-ҳуқуқ ислохотлари билан боғлиқ давлат дастурларида ярашув институтини такомиллаштириш масаласини қўйилаётганлиги ҳам бежиз эмас.

Чунки ярашув институтини самарадорлигини оширишда жиноятҳуқуқий асослар ҳам муҳим ўрин тутиб, уни такомиллаштирмасдан туриб, ярашув институтини қўлланилишини кенгайтиришни тасаввур қилиб бўлмайди. Бинобарин, ярашувни

қўллашдаги муаммолар ва мазкур институтни такомиллаштириш зарурати ушбу мавзунинг долзарблигини белгилайди ва у қуйидагилар билан ифодаланади: биринчидан, ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилишнинг жиноят-ҳуқуқий асослари ҳозирги замон талабларидан орқада қолаётганлиги; иккинчидан, ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилишнинг жиноят-ҳуқуқий асосларида ноаниқликлар мавжудлиги; учинчидан, ярашув институти таъсир доирасига тушувчи жиноятларни кенгайтириш зарурати; тўртинчидан, ярашув институтини қўллаш билан боғлиқ тергов ва суд амалиётида муаммоларнинг мавжудлиги. Ушбу муаммолар устида илмий тадқиқот олиб бориш ҳам амалий, ҳам назарий жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга.

Ярашилганлиги муносабати билан жиноят ишини тугатиш институтини амалда қўлланилиши билан боғлиқ муаммолар бўйича турли ҳуқуқшунослар томонидан мунтазам равишда хилма хил фикрлар билдирилиб келинмоқда. Бу ярашув институтини қўллашнинг жиноят-ҳуқуқий асослари хусусида яқдил ёндашув мавжуд эмаслигини кўрсатмоқда. Ярашув институтини ривожлантириш ва такомиллаштириш бўйича сўнгги йилларда жуда кўп фикрлар билдирилди ва Жиноят кодексидаги “ярашганлик муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш” билан боғлиқ бўлган жиноят-ҳуқуқий нормага муайян ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди.

Ярашув институтининг самарали қўлланилиши мазкур институтни янада такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Бу борада олимларнинг фикри турлича бўлиб, уларнинг баъзилари Жиноят кодекси 66¹-моддасида назарда тутилган ярашув институти доирасига тушувчи жиноят таркиблари рўйхатини кенгайтириш лозим деб ҳисобласалар, бошқа гуруҳ олимлар эса, жиноят таркиблари рўйхатини кўрсатиб ўтмасдан, маълум бир гуруҳ жиноятларни (масалан ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятларни) ярашув институти таъсир доирасига киритиш лозим деб ҳисоблайдилар. Хусусан, Д.М.Миразов эса ЖКнинг 66¹-моддаси таъсир доирасига тушувчи жиноятлар таркибини Жиноят кодекси 105-моддаси (қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказиш) иккинчи қисмининг «а» банди (икки ёки ундан ортиқ шахсга нисбатан), «б» банди (ҳомиладорлиги айбдорга аён бўлган аёлга нисбатан), «в» банди (ўз хизмат ёки фуқаролик бурчини бажариши муносабати билан шахсга ёки унинг яқин қариндошларига нисбатан), 112-моддасининг биринчи қисмида (ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш), 140-моддаси (ҳақорат қилиш) 3-қисмида, 166-моддасининг биринчи қисмида (талончилик), 170-моддасининг (алдаш ёки ишончни суистеъмол қилиш йўли билан мулкий зарар етказиш) иккинчи қисми, 186-моддасининг биринчи қисми, 277-моддасининг (безорилик) иккинчи қисми ҳисобига кенгайтиришни таклиф этган¹. Б.Муродов ҳам шунга ўхшаш фикр билдириб, Жиноят кодекси 66¹-моддасини мазкур моддалар билан тўлдириш лозимлиги тўғрисида фикр билдирган². Шунингдек, Д.Ю.Пайзиевга кўра 66¹-моддаси таъсир доирасига Ўзбекистон Республикаси ЖК 112-моддаси (ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш

¹Миразов Д.М. Ярашув тўғрисидаги ишларни юритишнинг ҳуқуқий ва процессуал механизмни ривожлантириш // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари мавзусидаги республика илмий амалий конференцияси материаллари.

² Муродов Б. Б. Жиноят ишини тугатиш: назария ва амалиёт: Монография. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – 114 б.

билан кўрқитиш), 166-моддаси (Талончилик) ва 184-моддаларининг (Солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаш) биринчи қисмларини киритиш ҳамда 66¹-моддаси иккинчи қисмида назарда тутилган қондан 18 ёшга тўлмаган шахслар, I ва II гуруҳ ногиронлари, аёллар ва 60 ёшдан ошган шахсларга қўлламаслик ҳақида фикр билдирган³. Д.М.Усмонов Жиноят кодекси 66¹-моддасидаги ярашув қўлланилиши мумкин бўлган ЖК моддаларини ЖК 113-моддаси 3-қисми, 124-моддаси, 142-моддаси, 166-моддаси 1 ва 2-қисмлари, 167-моддаси 2-қисми «а» ва «в» бандлари, 168-моддаси 2-қисми «а» ва «в» бандлари, 169-моддаси 2-қисми, 173-моддаси 2-қисми «в» банди, 262-моддаси 1-қисми, 269-моддаси 1-қисми, 277-моддаси 2-қисмининг «а», «б» ва «е» бандларида назарда тутилган жиноятлар таркиби ҳисобига кенгайтиришни таклиф қилган⁴.

С.Содиковнинг фикрича эса, ЖК 66¹-моддаси иккинчи қисмини эҳтиётсизлик орқасида жиноят содир этган шахсларга қўлламаслик лозим⁵. Ш.Ш.Садиқовга кўра ярашув институтини Жиноят кодексининг 283-моддаси биринчи қисмида (Баданга шикаст етказиш) ҳамда 284-моддасида (Бўйсунувчининг ўз бошлиғини ёки бошлиқнинг ўзига бўйсунувчини ҳақорат қилиши) назарда тутилган жиноятлар ҳамда иқтисодиёт соҳасида содир этилган унча оғир бўлмаган жиноятлар учун ҳам қўллаш лозимлиги ҳақида айтиб ўтган⁶. Юридик фанлари номзоди С.М.Саҳаддиновга кўра ЖКнинг 66¹-моддасида назарда тутилган жиноятлар ҳамда хусусий айблов аризаси асосида қўзғатилган жиноят ишлари ярашув тартибида кўрилиши лозимлиги тўғрисида фикр билдиради⁷. Бошқа гуруҳ тадқиқотчилар эса эса, Жиноят кодексида ярашилганлиги муносабати билан жиний жавобгарликдан озод қилиш мумкин бўлган жиноят таркибларини рўйхатини келтирмасдан, маълум бир гуруҳ жиноятларини барчасини ярашув институти таъсир доирасига киритиш зарур деб ҳисоблайдилар.

Бу ҳақида А.Х.Раҳмонқулов жиноят қандай квалификация қилинмасин, агар жиноят бўйича жабрланувчи ярашувга рози бўлса, мазкур ишни ярашув асосида тугатиш керак, деб фикр билдирган⁸. Шунингдек, Р.Кабулов ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятлар ярашилганлиги муносабати билан жиний жавобгарликдан озод қилиниши лозим ҳамда айбдор шахснинг жабрланувчи билан ярашганлигини Жиноят кодексида енгиллаштирувчи ҳолат сифатида белгиланиши керак деб

³Пайзиев Д.Ю. Ярашганлиги муносабати билан жиний жавобгарликдан озод қилиш институтини кенгайтириш масалалари // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ахборотномаси. 2017, №3, 19-22 б.

⁴Усмонов Д.М. Ўзбекистонда ярашув институтини жорий этилиши ва уни такомиллаштириш йўллари// Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари мавзусидаги республика илмий амалий конференцияси материаллари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 161 б.

⁵Садиқов С. Ярашилганлиги муносабати билан жиний жавобгарликдан озод қилиш билан боғлиқ нормаларни такомиллаштириш имкониятлари // “Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексини такомиллаштириш масалалари” Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами (10 март 2017 йил). – Т.: ТДЮУ нашриёти, 2017.- 167-169 б.

⁶Садиқов Ш.Ш. Ярашилганлиги муносабати билан жиний жавобгарликдан озод қилиш институтининг ривожланиш босқичлари ва такомиллаштириш чоралари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари мавзусидаги республика илмий амалий конференцияси материаллари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 148 б.

⁷Саҳаддинов С.М. Суд муҳокамасида ярашувни жиноят процессуал такомиллаштириш муаммолари : Дисс. ...юрид.фан.ном. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2005. 15-б.

⁸Раҳманқулов А.Х. О некоторых вопросах развития прав человека в Республике Узбекистан // Инсон ҳуқуқларини таъминлаш адолатли жамиятнинг бош мезони. – Т., 2004. – 72–77-б.

ҳисоблайди⁹. С.С.Ниёзова ҳам ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятлар ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиниши лозимлиги ҳақида фикр билдирган¹⁰.

Бундан ташқари, А.А.Расулев ҳам жабрланувчи билан ярашганликни енгиллаштирувчи ҳолат сифатида белгиланиши лозимлиги ҳақида тўхталиб ўтган¹¹. Ярашув институтининг жиноят қонунчилигига киритилгач ўтган давр мобайнида ушбу институтнинг жиноят-ҳуқуқий асослари билан боғлиқ муаммоларга тўпланиб қолиб, ҳозирги кунда ярашувни янада кенгайтириш имкониятини чеклаб келмоқда. Ҳозирги кунда ярашув институтини такомиллаштириш билан боғлиқ тадқиқотлар ва қонунчилик ташаббуси нафақат бизнинг мамлакатимизда, балки хорижий давлатларда ҳам амалга оширилмоқда. Шу ўринда олимлар томонидан билдирилган фикрларнинг асосли эканлигини таъкидлаб ўтган ҳолда, уларни Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигига жорий қилинишини мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз.

References:

1. Муродов Б.Б. Жиноят ишини тугатиш: назария ва амалиёт: Монография. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – 114 б.
2. Пайзиев Д.Ю. Ярашганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш институтини кенгайтириш масалалари // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ахборотномаси. 2017, №3, 19-22 б.
3. Усмонов Д.М. Ўзбекистонда ярашув институтини жорий этилиши ва уни такомиллаштириш йўллари// Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари мавзусидаги республика илмий амалий конференцияси материаллари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 161 б.
4. Садиков С. Ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш билан боғлиқ нормаларни такомиллаштириш имкониятлари // “Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексини такомиллаштириш масалалари” Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами (10 март 2017 йил). – Т.: ТДЮУ нашриёти, 2017.- 167-169 б.
5. Садиков Ш.Ш. Ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш институтининг ривожланиш бошқичлари ва такомиллаштириш чоралари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари мавзусидаги республика илмий амалий конференцияси материаллари. – Т.: Ўзбекистон

⁹ Раҳманқулов А.Х. О некоторых вопросах развития прав человека в Республике Узбекистан // Инсон ҳуқуқларини таъминлаш адолатли жамиятнинг бош мезони. – Т., 2004. – 72–77-б.

¹⁰ Кабулов Р. Актуальные проблемы развития института примирения сторон В Узбекистане // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ахборотномаси. 2012, №1, 11-12 б.

¹¹ Ниёзова С.С. Ярашув институтини такомиллаштиришнинг айрим масалалари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари мавзусидаги республика илмий амалий конференцияси материаллари. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 177-б.

Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 148 б.

6. Сахаддинов С.М. Суд муҳокамаида ярашувни жиноят процессуал такомиллаштириш муаммолари : Дисс. ...юр.ф.н. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2005. 15-б.

7. Раҳманкулов А.Х. О некоторых вопросах развития прав человека в Республике Узбекистан // Инсон ҳуқуқларини таъминлаш адолатли жамиятнинг бош мезони. – Т., 2004. – 72–77-б.

8. Кабулов Р. Актуальные проблемы развития института примирения сторон В Узбекистане // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ахборотномаси. 2012, №1, 11-12 б.

